

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH

Salomova Aziza Abduxalilovna

Buxoro viloyati Qorako'l tumani 24-maktab

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777780>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish va o'quvchilar yoshidan kelib chiqqan holda harakatli o'yinlarni saralash masalalari yoritib berilgan. Maqola davomida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishdagi zamonaviy texnologiyalar va usullarga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, harakatli mashqlar, ko'nikma, metod, uslub, zamonaviy texnologiyalar.

Annotation: This article discusses the organization of physical education classes in primary school classes and the selection of movement games based on the age of the students. The article focuses on modern technologies and methods of organizing physical education classes.

Keywords: Physical education, movement exercises, skills, methods, techniques, modern technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается организация занятий физической культурой в классах начальных классов и подбор подвижных игр с учетом возраста учащихся. Статья посвящена современным технологиям и методам организации занятий по физическому воспитанию.

Ключевые слова: Физическое воспитание, двигательные упражнения, навыки, методы, приемы, современные технологии.

Jismoniy tarbiya va uning vositalari insonlarning faol amaliy harakatlari hamda ijodiy mehnatlari bilan chambarchas bog'liq. Bu jarayonlar insoniyat paydo bo'lgan davrlardan boshlab ijtimoiy turmush madaniyatida tarkib topgan, jamiyat taraqqiyoti asosida shakl, mazmun, maqsad yo'lida xizmat qilib kelgan va tobora takomillashib, iqtidorli kishilarning kundalik turmush madaniyati ehtiyojiga aylangan. U ijtimoiy pedagogik jarayon sifatida eng qadimgi turli yozma manbalar, chizma, tosh va metallarga o'yib yozilgan yodgorliklarda aks ettirilgan.

Ma'lumki, inson tanasi o'ta murakkab bo'lgan tuzilmalardan iborat va har bir a'zo alohida mashq-tarbiyani talab etadi. Bunda yosh, jins, jismoniy tayyorgarlik, ruhiy holat va eng muhimi, esa o'yin-mashqlarga qiziqish muhim o'rin tutadi. Anatomiya, fiziologiya, pedagogika, psixologiya va boshqa sohalar

bo'yicha buyuk olimlarning ilmiy-amaliy tadqiqotlarida va tajriba-sinovlarda bu jihatlar tasdiqlanib, ular darsliklarga aylangan. Ular orasida buyuk rus olimi P.F.Lesgoftning xizmatlari g'oyat katta, ya'ni uning "Jismoniy ta'lim"ga doir asarlaridagi mazmun va usullar jahon jismoniy tarbiya ta'limi tizimiga aylanib, ular hozirgi davrda ham qo'llanilmoqda.

Umumta'lim maktablarning boshlang'ich sinflarida o'tkazilgan sinov-tajribalar, pedagogik kuzatishlar, o'qituvchilar va ota-onalar bilan bo'lgan suhbatlar natijalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinganda, haftasiga ikki marta o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslari o'sib kelayotgan yosh avlodni harakat faoliyatiga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantira olmaydi. Shu sababdan, ertalab uy sharoitida gimnastika mashqlarini tashkil qilish, darslar oralig'idagi tanaffuslarda sog'lomlashtirish o'yin-mashqlarini har kuni o'tkazish lozim bo'ladi. Eng muhimi, har kuni darsdan keyin uy yoki maktab sharoitida yakka, juft yoki guruh bo'lib turli o'yin-mashqlarni rejali ravishda uyushtirish kerak. Iqtidorli bolalar esa sportning u yoki boshqa turi bilan shug'ullanish uchun maktab to'garaklarini tashkil qilish, bolalar va o'smirlar sport maktablariga safarbar etish zarurdir. I-IV sinf o'quvchilarining Jismoniy barkamolligini tarbiyalash maqsadida mavsumlarga qarab piyoda yurish sayohatlarini (sayrekskursiya) o'tkazish, poyga (kross) musobaqalarini ko'proq tashkil qilish, suvda suzishni o'rgatish, bo'sh vaqtlarda bolalarning erkin va 7 mustaqil ravishda o'zlari yoqtirgan o'yin-mashqlar bilan mazmunli, faol shug'ullanishlariga sharoit yaratish hamda ularni nazorat qilish, zarur bo'lganda amaliy ko'maklashish maqsadga muvofiqdir. Mazkur ijtimoiy-pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda iste'dodli olimlar T.S.Usmonxo'jayev (harakatli o'yinlar), K.M.Mahkamjonov (I-IV sinflarda jismoniy tarbiya), H.B.Tulenova (Jismoniy tarbiya vositalari), R.A.Qosimova (boshlang'ich ta'limda dars samaradorligini oshirish) va boshqalarning ilmiy-pedagogik ishlari, darslik va o'quv-uslubiy qo'llanmalari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Eng kichik yoshdan boshlab to keksalik davrigacha jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishni odat qilish o'z navbatida jismoniy va ma'naviy barkamollikni tarbiyalaydi. 10 Shu sababdan, maktabgacha bolalar tarbiya muassasalari va barcha turdagi o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya uzluksiz ta'limning tarkibiy qismi hisoblanadi. Ma'lumki, o'qitish jarayonlari umuta'lim davlat ta'lim standartlari asosida ishlab chiqilgan maxsus dasturlar asosida amalga oshiriladi. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari talablari asosida 1999-yilda "Jismoniy tarbiya" dasturi ishlab chiqilib, undagi talab va mezonlar o'rganilgan. Mazkur dastur mazmunida jismoniy tarbiya ta'limi

quyidagi turlar (mashq-o'yinlar) va ularga ajratilgan soatlar miqdori bilan belgilangan. Yuqorida ta'kidlanganidek, jismoniy ta'lim faqat darslar asosidagina emas, hatto darsdan tashqari va maktabdan tashqari tashkil etiladigan turli ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlari orqali ham tashkil etiladi. Ularni asosan quyidagilarga ajratish mumkin:

1. Oila sharoitida ertalabki gimnastika yoki maktabdagi darsgacha gimnastika.
2. Turli xil fanlarni o'qitishda toliqishni kamaytirish maqsadida jismoniy madaniyat lahzalarini o'tkazish.
3. Katta tanaffuslar vaqtida ommaviy sog'lomlashtirish o'yin-mashqlari.
4. Mashg'ulotlarda mavjud bo'lgan sport to'garaklari va sog'lomlashtirish (jismoniy tarbiya darslaridan ozod etilganlar uchun) mashg'ulotlari.
5. Sinfda va sinflararo o'tkaziladigan sport musobaqalari ("Quvnoq start", "Umid nihollari" va boshqalarga tayyorgarlik).
6. Bayramlar, ulug' ayyomlar, kasb kuni, dam olish kuni, ta'til paytlarida o'tkaziladigan turli sport musobaqalari, sayr-sayohatlar.
7. Ilg'or tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar, faxriy pedagoglar, tibbiy xodimlar, Respublika va jahon chempionlari, iste'dodli murabbiylar ishtirokida davra suhbatlari.
8. Sinflarda va uy sharoitlarida jismoniy tarbiya va sport mavzusida video tasvirlar, videotelefonlarni namoyish etish.
9. Sport inshootlarida o'tkaziladigan nufuzli sport musobaqalari va ommaviy madaniy tadbirlarni sinf bilan yoki oilaviy sharoitda tomosha qilish.
0. Bolalar hayotini yoritib beruvchi gazeta, jurnallarni ("Sog'lom avlod uchun" va h.k.) o'qib borishga odatlantirish. Bu kabi ta'lim-tarbiya vositalari va usullari ijtimoiy kundalik turmush sharoitda u yoki bu shaklda o'tkazib boriladi. Ularga bolalarni jalb etish, amaliy ishtirok etishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Dastur bo'limlardagi turlarni choraklarga bo'lish va reja asosida mavsumlarga qarab darslarni o'tkazish jismoniy tarbiya fanini o'qitishning asosi hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, shahar va qishloq joylarida jismoniy tarbiya tadbirlarini rejalashtirish va ularni tashkil qilishda amaldagi mavjud shart-sharoitlarni e'tiborga olish zarur. Shu sababdan, jismoniy tarbiya va boshlang'ich sinf o'qituvchilari fan o'qituvchilari choraklik rejalarga o'zgartirishlar kiritishlari darslar va turli jismoniy tarbiya hamda sport tadbirlarida mavzu, mazmun va tashkiliy yo'nalishlarda ijodiy yondashish, noan'anaviy vositalardan foydalanish, usullarni qo'llashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, darslik, T., 2002.
2. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati", darslik, Farg'ona, 2005.

3. Qosimova R.A., Haydarov B.T., Jismoniy madaniyat harakatining nazariy asoslari, o'quv-uslubiy qo'llanma, Samarqand, 2009.
4. "Fan sportga" jurnal. №1,2,3 – 2011.
5. "Ta'limning uzluksizligi" jurnal, 2010, 2011 y. sonlari.
6. "Sog'lom avlod uchun" jurnal, 2009-2011 y. sonlari.

